

Übersicht
für Dütschmoleinpficht
nach den Richtlinien des Ministeriums.

D.

Gelmut Berthold.

Heft S2 *F. d. l.*

Bestell-Nr. 9482

Fritz Peters, Papierhandlung, Halle.

1. Diktat. D. 24. 4. 1929.

Auf dem Jahrmarkte.

O, die vielen Runden auf
dem Rossplatze! Und
diese Menschen! Da geht
ein Luftballon ab!

Nun höre ich dem Kas=
per zu! Der schlägt
immer alle tot!

Schrift: 2. Fehler: 0.

2. Diktat.

Erkrankt.

D. 10. 5. 1929.

P.

3. Diktat. D. 7. 6. 1929.

Am Gartenzaune.

Komm, Erich, wir

gucken durch den

Gartenzaun! Ei, da

blühen Stiefmütter =

chen, Tulpen, Vergiß =

männicht und Nar =
zissen! Auf dem Kirschi =
baume hängen schon
Kirschen! Ach, wenn
die doch reif wären!

Schrift: 2. Fehler: 0.

D. 7. 6. 1929.

P.

4. Diktat. D. 21.6.1929.

Am Bärenzwinger.

O, wie niedlich die
beiden kleinen Bären

sind! Wie ge-

schickt sie auf den

Baum klettern! Jetzt

haschen sie sich! Da

purzelt einer über

den andern! Und nun

fangen sie sogar! hahaha!

Schrift: 2. Fehler: 0.

D. 22.6.1929.

5. Diktat. D. 16.8.1929.

Kinderfest.

Ei, heute ist Kinder-

fest! Mit Musik

marschieren wir in

den Garten. Wir Jun-

gen schießen nachdem
Adler. Die Mädchen
machen Spiele. Jedes
Kind bekommt ein
Geschenk. Am Abend
ist Fackelzug und
Feuerwerk.

Schrift: 2.

9. 16. 8. 1929.

Fehler: 0.

6. Diktat. D. 23. 8. 1929.

Der Flieger.

Rrrrrr! Horch, Erich,
ein Flieger! Ich sehe
ihn schon! Wie laut
er surrt! Er hat doch
große, breite Flügel,
und jetzt sieht er so
klein aus! Das macht,
weil er so hoch in

der Luft ist! Nun ist
er hinter unserer
Schule verschwun-
den!

Schrift: 2. Fehler: 0.

A. 23. 8. 1929.

7. Diktat. D. 31. 8. 1929.

In der Windmühle
schau, Willi, dort auf
dem Hügel steht eine

Windmühle! Wir stei-
gen die Treppe hinauf
und besehen uns die
Mühle von innen. Da
ist alles mit Mehlstaub
bedeckt. Zwischen den
Steinen werden die Kör-
ner zerquetscht.

Schrift: 2. Fehler: 0.

A. 1. 9. 1929.

8. Diktat. D. 7.9.1929.

Vom Laternenfest.

Mutti, jetzt kommen
die Boote! O, wie schön
die geschmückt sind!

Dort ist ja unser
Stadtwappen! Und
da sitzt ein Mann
unter einem Regen-
schirm! Nun steigen

die Raketen auf! Die
kann man wirklich
nicht zählen!

Schrift: 2. Fehler: 1.

9.8.9.1929.

9. Diktat. D. 14.9.1929.

Der Schornsteinfeger.
Dort auf dem Hause ist
ein Schornsteinfeger!
Wenn der herunterpur =

zelt! Jetzt lehnt er seine
Leiter an den Schornstein.

Mit seinem Besen, an
dem eine Kugel ist, macht
er den Ruß los. Im Keller
holt er den Ruß aus dem
Schornstein heraus.

Schrift: 2.

Fehler: 0.

A. 14.9.1929.

10. Diktat. D. 21.9.1929.

Das Eichhörnchen.

Sieh da, Gelmut, ein Eich-
hörnchen! Wie flink es
an dem Baume hinauf-
klettert! Dort läuft es auf
dem Aste dahin! Gopp,
springt es auf den andern
Baum hinüber! Nun
hat es sich im Wipfel

des Raumes versteckt!

Schrift: 2. Fehler: 0.

9.21.9.1929.

11. Diktat. D. 20.10.1929.

Feuer.

Fatüü, fatüü! Die Feuerwehr!

In der Landsberger Straße

brennt es! Schnell ist die gro-

ße Leiter aufgerichtet. Fünf

Feuerwehrmänner klettern

hinauf und hacken ein Loch

in das Dach. Ein anderer

schlägt die Fensterscheiben

ein. Nun wird das Feuer ge-

löscht.

Schrift: 2. Fehler: 0.

9.20.10.1929.

12. Diktat. D. 5.11.1929.

Erkrankt.

9.6.11.1929.

13. Diktat. D. 26.11.1929.

Die kluge Maus.

„Aha, da haben die Leute
eine Falle aufgestellt!“

Mich sollen sie aber nicht
fangen! — Mm, wie fein
der Speck riecht! Ein biß-
chen schnuppern muß
ich daran! Vom bloßen
Riechen wird die Falle

nicht zugehen!“ Klapp,
fiel die Falle zu, und das
Mäuschen war gefangen.

Schrift: 2.

Fehler:

9.26.11.1929.

Galle, den 6.12.1929.

Lieber Weihnachtsmann!
Auch in diesem Jahre ha-
be ich wieder viele
Wünsche. Ich möchte

gern eine Eisenbahn ha-
ben, aber eine solche, die
elektrisch geht! Vergiß
auch nicht die Schönen!
Dann wünsche ich mir
noch einen Rodelschlitten.
Bring auch einen schö-
nen Christbaum mit!
Du weißt doch, einen
mit vielen Lichtern, Ap-

feltn und Nüssen!

Es grüßt Dich herzlich
Dein Helmut Berthold.

Schrift: 2. Fehler: 1.

9.6.12.1929.

16. Diktat. D. 17.1.1930.

Am Kalender:

O, Mutter, an unserem

Kalender ist ja noch der

11. Januar, und heute ist

schon der 13! Soll ich ab-
reißen? Ein Blatt habe
ich abgerissen. Nun noch
eins! Ach, da habe ich zwei
Blätter auf einmal genom-
men! Jetzt ist an unserem
Kalender der 14. Januar!
Da brauche ich morgen
nicht abzureißen.

Schrift: 2. Fehler: 0.
D. 17.1.1930.

17. Diktat. D. 31.1.1930.

ee, aa, oo.

Beere, See, Heer, Klee, Fee, Kaffee,
Seele, Tee, Teer, Meer, Schnee, Beet,
Leer, Beesen, Sneewittchen, Saale,
Saat, Aal, Aar, Aas, Saal, Staat,
Paar, Haar, Saar, Bod, Moos, Zoo, Moor,
Roon.

Schrift: 2. Fehler: 0.
D. 31.1.1930.

18. Diktat. D. 14.2.1930.

O, dieser Winter!

Was ist denn das in diesem
Jahre für ein merkwür-

diger Winter? Nicht ein-
mal Schnee bringt er uns!

Und wir möchten doch gar
zugern Schlitten fahren

und einen Schneemann bau-
en! Gestern hatte es wenig =

stens gefroren. Da bin ich
gleich auf die Pulverweiden
gegangen und Schlittschuh
gelaufen. Ei, das war fein!

Schrift: 2.

Fehler: 0.

9. 14. 2. 1930.

19. Diktat. D. 7.3.1930.

Am Abend.

Komm, Willi, wir wollen
uns den Himmel anschauen!

O, die vielen Sterne! Die kann
man wirklich nicht zählen.
Der weiße Streifen dort ist die
Milchstraße. Das sind un-
zählige Sterne, die so weit weg
sind, daß man sie nicht er-
kennen kann. Viele von ih-
nen sind größer als unsere
Erde.

Schrift: 2.

9. 9. 3. 1930.

Fehler: 0.

20. Diktat. D. 21. 3. 1930.

Sandmännchen.

Leise kommt Sandmännchen
zur Tür herein! „Nun aber
schnell ins Bett, ihr kleinen
Schelme! Ihr habt heute ge-
nug gespielt! – So ist es recht,
daß jeder erst noch das Abend-
gebet spricht! Nun ein Körn-
chen Sand in jedes Guckäugelchen!“

Schon lächeln die müden

Kleinen im Traum.

Schrift: L.

Fehler: 0.

A. 22. 3. 1930.

